

Desordem informacional sobre violência de gênero e ataques contra a Lei Maria da Penha no Telegram

Nota Técnica 003.2025 - 07 de Agosto de 2025

Mario Aquino Alves (**FGV**); Julie Ricard (**FGV/CNPq**); Ergon Cugler de Moraes Silva (**FGV/CNPq**);
Guilherme Celestino (**FGV**); Gabriel Rocha (**FGV/CNPq**); Stefanny Vitória (**FGV/CNPq**)¹

“*Por isso o homem tem que abandonar casamento e filhos e começar a ver mulher não como ser humano, mais como vaginas que falam, que só servem pra ser depósito de esperma da gente. Quem embarcar em um relacionamento moderno com a mulher moderna vai acabar na sarjeta, falido, corno e respondendo falsa acusação na Maria da Penha.*”

- Mensagem em grupo conspiracionista do Telegram, 07 de dezembro de 2021.

PRINCIPAIS ACHADOS

- **Crescimento recente:** Apenas nos últimos dois anos (agosto de 2023 a julho de 2025), foram identificados 425 menções relacionadas a ataques à Lei Maria da Penha em comunidades de teorias da conspiração no Telegram. No total do período analisado (maio de 2019 a julho de 2025), esse valor foi de 681 menções relacionadas a ataques.
- **Quase 1 milhão de visualizações, com alcance massivo:** Esses conteúdos somaram 911.824 visualizações e pelo menos 8.622 compartilhamentos, alcançando uma audiência expressiva em curto intervalo de tempo.
- **Brasil Paralelo como vetor central na distribuição:** Ao menos 6% das publicações monitoradas estão diretamente associadas a conteúdos do Brasil Paralelo, que dissemina desinformação sobre a Maria da Penha e a própria lei, atacando sua legitimidade e as vítimas de violência doméstica.
- **Ódio contra mulheres:** Foram encontrados ainda conteúdos que não apenas questionam a lei, mas promovem ódio contra mulheres, transexuais e feministas, incluindo instruções explícitas de como “driblar” a lei para legitimar a violência

¹ Os autores do estudo agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela cessão das bolsas vinculadas ao projeto CNPQ 442872/2024-0 - "Desvendando a Teia da Desinformação Científica em Saúde: Impactos na Adesão à Vacinação e Políticas Públicas".

Publicações	Visualizações	Compartilhamentos	Reações	Comentários
681	911.824	8.622	7.629	1.300

CONTEXTO

A Lei Maria da Penha, um dos marcos mais importantes no combate à violência de gênero no Brasil, segue sendo alvo de campanhas coordenadas de desinformação e discurso de ódio em comunidades online. As investigações conduzidas pelo Laboratório de Estudos sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas (DesinfoPop/FGV) mostram que o Telegram se consolidou como um espaço de propagação dessas narrativas.

As mensagens analisadas combinam desinformação, teorias conspiratórias e misoginia. O roteiro é simples: desacreditar a história da própria Maria da Penha, plantar dúvidas sobre a legitimidade da lei, difundir a ideia de que mulheres fazem falsas acusações e, por fim, justificar a violência contra elas. O Brasil Paralelo aparece como uma fonte central nesse processo, com “documentários” e conteúdos que tentam “recontar” o caso, esvaziando de credibilidade uma legislação reconhecida internacionalmente. Além da desinformação, esses espaços alimentam o ódio com mensagens que ridicularizam mulheres, naturalizam a violência doméstica e atacam também pessoas trans. Esse tipo de retórica não apenas corrói a confiança em uma das principais políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero, como legitima comportamentos violentos, colocando vidas em risco.

IMPLICAÇÕES PARA O ECOSISTEMA INFORMACIONAL, AS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEMOCRACIA

1) Degradação do debate público através da normalização do discurso de ódio. Parte dos conteúdos não se limitam a criticar a lei: operam como autorização simbólica para hostilizar mulheres e justificar agressões, deslocando o debate do campo jurídico para o campo do ódio e ampliando riscos offline. Ex: “A violência irá aumentar e isso é ótimo! Só com mto sanGu3 é q e possível revidar essa covardia do diabEstado... Ja ba7eu, 3sTvrou ou m4T0u uma mvlh3R hoje?.”; Ex 2: “Deita no soco e depois chama Maria da Penha. Feminista borderline louca”.

2) Ataques direcionados para reduzir consenso e apoio à lei Maria da Penha. As publicações estimulam confusão e dúvidas sobre quando e como a lei se aplica, fabricando cenários caricatos que sugerem arbitrariedade e abuso do Estado. Ao retratar denúncias como “arma” ou “farsa”, o conteúdo aumenta o custo social da vítima denunciar (medo de não ser acreditada, de ser ridicularizada ou de sofrer retaliação), enfraquecendo um objetivo central da política pública: proteção e responsabilização. Ex.: “se o marido xingar a esposa de ‘petista’, ele já pode ser enquadrado na lei Maria da Penha?”

3) Aumento da polarização e do estigma. Ao colar a Lei Maria da Penha a um lado do espectro político, as mensagens corroem a possibilidade de uma agenda transversal de proteção às mulheres e favorecem “guerras culturais” em torno de uma política pública baseada em direitos. Ex: *“Maria da Penha nunca foi agredida fisicamente pelo marido. Mais uma Fake News da velha mídia e da esquerda.”*

NARRATIVAS E PROPAGAÇÃO

No Gráfico 01 observamos a evolução da quantidade de publicações mensais mencionando a Lei Maria da Penha em comunidades conspiratórias no Telegram. Há um crescimento constante a partir de 2021, com picos acentuados em 2023 e 2024, período em que ocorreram os maiores ataques sistemáticos à lei, coincidindo com as investidas do Brasil Paralelo.

Gráfico 01. Quantidade de publicações mensais mencionando o termo selecionado.

Fonte: Elaboração própria (2025).

Já no Gráfico 02, que apresenta o total de visualizações mensais dessas publicações, vemos que os picos de postagens coincidem com picos de alcance, com destaque para meados de 2023, quando algumas publicações ultrapassam dezenas de milhares de visualizações.

Gráfico 02. Quantidade de visualizações mensais das publicações analisadas (em milhares).

Fonte: Elaboração própria (2025).

De forma consolidada, foram identificadas 681 publicações hostis à Lei Maria da Penha, que somaram 911.824 visualizações e 8.622 compartilhamentos no Telegram. Os conteúdos analisados incluem desde a tentativa de desacreditar a história de Maria da Penha até ataques misóginos explícitos que incentivam a violência contra mulheres. A presença sistemática de conteúdos do Brasil Paralelo reforça o papel central da plataforma na disseminação de desinformação contra políticas públicas de gênero no Brasil.

As mensagens analisadas se organizam em um conjunto relativamente estável de narrativas, que muitas vezes são combinadas entre si. Em conjunto, essas narrativas operam em cadeia: semeiam dúvida → promovem descrédito da lei → invertem os papéis de vítima/agressor → legitimam uma autorização simbólica (e, por vezes, explícita) da violência.

- **Homens estariam em constante desvantagem e fragilidade social devido a possibilidade de punição existente pelo uso “indevido” da Lei Maria da Penha.** A lei é enquadrada como mecanismo de injustiça contra homens, sustentado por alegações de acusações falsas em massa. Ex.: *“80% das acusações da lei maria da penha são falsas e muitas das vezes geram consequências gravíssimas para os homens e zero consequências para mulher que acusa”* (apesar de não haver comprovação para tal afirmação).
- **A lei (e a história de Maria da Penha) como “farsa”.** Circula a tentativa de recontar o caso para esvaziar a legitimidade moral e jurídica da lei. Ex.: *“...a lei Maria da Penha, é uma farsa, já criada em cima de uma falsa acusação e com todo o Estado sabendo disso.”*

- **Discurso de ódio e apologia à violência como ‘resposta’.** Em alguns trechos, a retórica vira instrução/celebração de agressão, funcionando como intimidação e produção de medo. A lógica é que, sendo crível uma realidade onde as mulheres colocam os homens em perigo e desvantagem, a solução seja uma reação de ainda mais violência às mulheres. Ex.: *“Por isso o homem tem que abandonar casamento e filhos e começar a ver mulher não como ser humano, mais como vaginas que falam, que só servem pra ser depósito de esperma da gente. Quem embarcar em um relacionamento moderno com a mulher moderna vai acabar na sarjeta, falido, corno e respondendo falsa acusação na Maria da penha.”*

FATORES FACILITADORES E VULNERABILIDADES CONTEXTUAIS

Em relação a fatores sociopolíticos, se instrumentalizam tensões sociais, particularmente as de gênero. As mensagens se apoiam na ideia de que avanços em direitos teriam “protegido demais” mulheres e “prejudicado” homens, convertendo políticas protetivas em motivo de indignação. Ex.: *“... mas desde que Veio o sufrágio Universal e Maria da Penha a mulher só fez merda. Culpa de nós homens! Quem deram esse poder a el@s”*. Neste sentido, os conteúdos também mobilizam a ideia de “privilégios legalizados pelo estado que só mulheres possuem”, reforçando a identidade de grupo e a sensação de desvantagem masculina. O partidarismo também é instrumentalizado, a violência contra mulheres é recodificada como “pauta partidária”, facilitando rejeição automática por identificação política e dificultando a construção de consensos mínimos. Ex.: *“sou a favor da Lei Maria da Penha e do Zé Coitado”*.

ATORES DA DESORDEM INFORMACIONAL COM INTERESSES PRÓPRIOS

A produtora Brasil Paralelo orquestrou uma campanha de desinformação com o objetivo de reescrever a história de Maria da Penha, transformando a vítima em vilã e tentando inocentar o seu agressor, Marco Antonio Heredia. O documentário produzido pela empresa retoma a tese de que Maria da Penha teria sido ferida durante um assalto e não atacada por seu ex-marido, uma versão que já havia sido tecnicamente desmentida pela perícia oficial na época do crime. Para sustentar essa narrativa enganosa, investigações do Ministério Público do Ceará apontaram que a produtora chegou a utilizar no vídeo um laudo técnico falso, uma montagem visual fabricada para sugerir ferimentos no agressor que, na realidade, não existiam.

Além da manipulação do conteúdo, é destacado o investimento financeiro massivo por trás dessa operação. A empresa gastou mais de 300 mil reais² apenas em anúncios nas redes sociais da Meta, como Facebook e Instagram, para impulsionar o vídeo. A estratégia de divulgação foi calculada para atingir um público específico, focando os anúncios

² Disponível em: <https://apublica.org/nota/brasil-paralelo-gastou-r-300-mil-em-anuncios-contraria-maria-da-penha/>.

principalmente em mulheres acima de 25 anos, buscando influenciar justamente a demografia mais sensível ao tema.

As consequências dessa campanha foram graves e extrapolaram o ambiente virtual. A disseminação do conteúdo gerou uma nova onda de ódio e ameaças contra a ativista, o que forçou a reinclusão de Maria da Penha no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos do governo federal para garantir sua segurança física. Diante desses fatos, a Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com uma ação judicial contra a produtora³, argumentando que a empresa está lucrando com a desinformação e prejudicando uma política pública essencial de combate à violência doméstica baseada em documentos comprovadamente falsos

METODOLOGIA

As notas técnicas do Desinfo.Pop utilizam uma metodologia mista, baseada em extração de dados do Telegram, análise crítica de discurso dos conteúdos e aplicação do **"Ciclo de Desordem Informacional"** sob uma perspectiva materialista. A extração dos dados foi realizada por meio da ferramenta **TelegramScrap** (Silva, 2023), utilizando a API do Telegram via biblioteca Telethon para coletar conteúdos de grupos e comunidades abertos de teorias da conspiração, respeitando a LGPD.

Após a coleta, os dados passaram por um processo de classificação das comunidades com base em título e descrição, permitindo a organização em categorias temáticas, como "Antivacinas", "Mudanças Climáticas", "QAnon", "Reptilianos", "Nova Ordem Mundial", entre outras. Essa categorização viabilizou uma compreensão mais estruturada da diversidade de narrativas conspiratórias no Telegram, oferecendo um mapa inicial das formas de desinformação circulantes. Para a presente análise, foram selecionadas exclusivamente as publicações em comunidades de teorias da conspiração que mencionam o termo **"maria da penha"**. A partir desse recorte, foi possível calcular métricas específicas de volumetria, engajamento e alcance, cujos resultados estão detalhados na seção seguinte.

Mais detalhes sobre a metodologia: <https://desinfopop.org/como-atuamos/>.

REFERÊNCIAS

Silva, E. C. de M. (2023). **TelegramScrap**: A comprehensive tool for scraping Telegram data. Available at: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.16786>.

³ Disponível em:

<https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/agu-processa-portal-por-desinformacao-sobre-caso-maria-da-penha>.

Diagrama 1. Ciclo de desordem informacional sobre a Lei Maria da Penha.**MARIA DA PENHA****FATORES FACILITADORES E VULNERABILIDADES
CONTEXTUAIS****Fatores sociopolíticos**

Tensões sociais: Mulheres vilãs; Homens em desvantagem e fragilidade social; Violência às mulheres como pauta partidária.

Fatores informacionais

Declínio do jornalismo: Busca por canais de informações alternativos e próximos de posições partidárias, como Brasil Paralelo.

**EFEITOS NO ECOSISTEMA INFORMACIONAL, NAS
POLÍTICAS PÚBLICAS E NA DEMOCRACIA****Ambiente informacional:**

Degradação do debate público: Desqualificar a denúncia de mulheres vítimas de violência

Políticas Públicas

Deterioração do processo decisório: Incentivo a dúvidas da eficácia da política pública;

Sistema político:

Erosão da confiança nas instituições: Questionar aplicabilidade da Lei Maria da Penha; Causar fragilidade na interpretação do que é ou não um contexto passível de aplicação da lei.

**ATORES DA DESORDEM INFORMACIONAL COM INTERESSES
PRÓPRIOS****Atores da desordem informacional**

Brasil Paralelo

Interesses

Descrédibilização: Descrédibilizar a história de origem da criação da lei, de maneira que isso impacte em sua aplicação legal.

Inocentar agressor(es): Ao descrédibilizar a história, agressores possuem maior impunidade perante a aplicação da lei.

NARRATIVAS E PROPAGAÇÃO**Narrativas persuasivas**

Difamação e campanhas de ataque: Produção de materiais em tom jornalístico baseados em notícias falsas

Gatilhos de ressonância

Mentira estratégica: Distorção de história referente ao contexto de criação da Lei Maria da Penha

Táticas de propagação

Direcionamento intencional: Homens que foram prejudicados pela aplicação da Lei Maria da Penha
Descontextualização: Desqualificação da história motivadora da criação da Lei Maria da Penha